

I

НОВАЯ ИСТОРИЯ

УДК 271.0

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРДЕНОВ В ИСТОРИИ КРЫМА XVIII–XIX ВЕКОВ

Бычек А.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В статье описана история появления в Крыму религиозных орденов мусульман, католиков и православных христиан, их организация, деятельность и традиции. Посредством сравнительного анализа определяется роль орденов в истории Крыма, а также их влияние на этническую ситуацию полуострова в XVIII–XIX вв. Сделан вывод, что религиозные ордена, будучи главными проповедниками, учителями и благотворителями в Крыму, сыграли в его религиозной жизни важнейшую роль – как во времена Крымского ханства, так и Российской империи.

This article describes the history of religious orders appearance among Muslims, Catholics and Orthodox Christians in Crimea. It also studies their organization, activities and traditions. Through comparative analysis, the role of the orders in the history of the Crimea is determined. Their influence on the ethnic situation of the Peninsula in the 18th–19th centuries is also considered. The author concludes that religious orders, being the main preachers, teachers and philanthropists in Crimea, played a crucial role in its religious life - both during the times of the Crimean Khanate and the Russian Empire.

Ключевые слова: Крым, ордена, братство, религия.

Key words: Crimea, orders, brotherhood, religion.

В условиях кардинальных этноконфессиональных перемен религиозные ордена сыграли в истории Крыма XVIII–XIX вв. выдающуюся роль, способствовали развитию национального самосознания среди населения и укреплению позиций светской власти.

На официальном уровне власти Крыма в период XVIII–XIX вв. (сначала правители Крымского ханства, а с 1783 г. и российская администрация) осознавали важность сохранения мирной религиозной обстановки на полуострове, поэтому, предоставляли автономии религиозным меньшинствам. Благодаря этому в Крымском ханстве православные христиане сформировали свою общину, которая (равно как и все прочие религиозные общины) управлялась своим главой – митрополитом [7]. Подобно этому в Российской империи крымские мусульмане получили право избирать своего муфтия, а позже для них был создан специальный административный орган – Таврическое магометанское духовное правление [11]. Такие уступки смягчали этническое и религиозное противоборство, сохраняли относительное спокойствие на полуострове.

В этих условиях на территории Крыма сформировались религиозные братства, которые стали центрами возрождения культуры крымских народов. Развиваясь на разных территориях и в разные периоды времени церковно-приходские, суфийские и нищенствующие ордена приобрели, в конечном счете, ряд похожих черт.

Братства и ордена имели схожие цели: все они стремились сохранить свое вероисповедание в его первоначальном варианте, искоренить ереси и распространить религию на новые территории. Изначально с этой целью в Крыму появляются суфийские проповедники [1], позже – францисканцы и доминиканцы [2]. С середины XIX в. появляются также и православные церковно-приходские братства. Несмотря на то, что православие к тому времени уже было государственной религией в Крыму как части Российской империи, церковно-приходские ордена появлялись чтобы проповедовать среди иноверцев полуострова, которые по-прежнему оставались в значительном количестве [10].

Ордена и братства имели много схожих черт в мировоззрении и правилах поведения. Главными ценностями представители орденов считали любовь к Богу и угодный ему образ жизни, который выражался, в первую очередь, в отречении от накопления излишнего имущества. Уставы каждой организации регламентировали нормы поведения членов религиозных течений, их внешний вид, цели деятельности и обязанности перед братством [9]. Сформировав свою деятельность на полуострове, братства становились менее категоричными, поскольку им приходилось приспосабливаться к местным условиям и перенимать некоторые традиции крымского населения. В итоге, возникшие на полуострове организации претерпели некоторые изменения, но в целом сохранили традиции своих основателей [13].

Отличительной характеристикой религиозных орденов является мистицизм. В деятельности суфиев он является наиболее выразительным, поскольку их движение полностью основано на мистике и предусматривает значительное количество специфических обрядов, молитв, одежды и правил поведения [4]. Францисканцы и доминиканцы также имеют специальную одежду, свои монастыри и строгие нормы поведения, однако особых обрядов для себя они не создавали [3]. Менее всего склонны к мистике были православные братства. Они не выбирали особой одежды для себя и не создавали специальных монастырей и, тем более, не меняли богослужений.

В деятельности религиозных орденов Крыма также можно выделить ряд подобных сфер – миссионерство, просвещение и благотворительность. Миссионерство было приоритетной сферой деятельности религиозных орденов. Причиной этого было стремление распространить свою религию на территории полуострова и защитить ее от многочисленных еретических учений. Ордена францисканцев, доминиканцев и суфиев изначально прибыли в Крым с целью проповеди. В отличие от них, православные церковно-приходские братства образовались уже на основе сформированных приходов. Будучи хорошо образованными людьми и талантливыми проповедниками, представители братств стали авангардом религиозной жизни полуострова, способствовали сплочению населения на основе религии и сохранению национального самосознания отдельных народов [12].

Представители орденов также понимали важность развития образования, поскольку считали, что ученому человеку легче объяснить догматы веры. С этой целью они открывали школы, в которых главное место занимали богословские предметы, однако прививались также навыки письма, чтения и счета. В связи с отсутствием светских школ церковно-приходские школы, медресе, мектебе, а также школы при францисканских и доминиканских храмах в Крыму пользовались популярностью среди населения и воспитали не одно поколение мыслителей и политиков. Таким образом, религиозные учебные заведения стали базовой ступенью развития образования на полуострове [8].

Все религиозные ордена и братства пропагандировали помощь бедным. Соответственно, благотворительная деятельность всегда поощрялась этими организациями. Милосердие и помощь нуждающимся являются основами христианской и мусульманской религий. Наиболее яркой была благотворительная деятельность православных братств. Эти организации открывали братские столовые, приюты и больницы, раздавали бесплатную пищу, устраивали людей на работу, выдавали материальную помощь на дорогу домой и погребение тех, у кого не осталось родственников. Значительные средства выделялись на

реставрацию ветхих зданий храмов и возведение новых [6]. Во время войны представители братств отправляли на фронт продукты, теплые вещи, табак и специальные подарки к Рождеству [5]. Подобная деятельность сплачивала людей вокруг общей благородной цели – помощи ближним, а через нее – государству в целом. Эта сфера деятельности наиболее ярко демонстрировала добродетели человека и способствовала переходу иноверцев в религию орденов, следствием чего становилось единение людей и укрепление власти монарха, который выступал защитником своей веры.

Таким образом, религиозные ордена, будучи главными проповедниками, учителями и благотворителями в Крыму, сыграли в его религиозной жизни важнейшую роль. С приходом Советской власти эти организации были закрыты. Однако в наши дни представители различных конфессий вновь обращаются к опыту прошлых лет и начинают возрождение орденов, благодаря чему некоторые из них существуют и сегодня.

Источники и литература.

1. Бойцова Е.Е. Ислам в Крымском ханстве. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2004. 160 с.
2. Карлова Ю.В. История доминиканцев в Крыму, часть 1 [Электронный ресурс] // Сайт «Католическая Церковь в Ялте». Режим доступа: <http://yaltakatolik.ru/orden-dominikantsev/istoriya-dominikantsev-v-krymu-chast-1/>
3. Карсавин Л.К. Монашество в средние века. М.: Высшая школа, 1992. 192 с.
4. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. СПб.: ДИЛЯ, 2004. 454 с.
5. Отчет Покровского, в Судак, Церковно-приходского Братства за время с 2 февраля 1904 г. по 2 февраля 1905 г. // Таврические епархиальные ведомости. 1905. № 3. С. 1.
6. Отчет Совета Александро-Невского Братства, 1880–1881 г. // Таврические епархиальные ведомости. 1881. № 14. С. 249–256.
7. Рыбакова С.И. Крымские монастыри [Электронный ресурс] // Сайт «Русская народная линия – статьи о России и церкви». Режим доступа: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/13/krymskie_monastyri/
8. Устав Львовской братской школы (1586 г.) [Электронный ресурс] // Сайт «Книги для всех». Режим доступа: <http://lib4all.ru/base/B3284/B3284Part30-52.php>
9. Устав ордена францисканцев [Электронный ресурс] // Сайт «Библиотека Якова Кротова». Режим доступа: <http://www.krotov.info/acts/13/1/1223ustav.htm>
10. Устав приходских Братств в Таврической епархии // Таврические епархиальные ведомости. 1896. № 17. С. 782–785.
11. Хайрединова З.З. Мусульманское духовенство Таврической губернии в системе государственного управления Российской империи // Культура народов Причерноморья. 2012. № 229. С. 121–124.
12. Шустова Ю.Э. Проблемы изучения состава средневековых корпораций (на примере Львовского Успенского Ставропигийского братства) [Электронный ресурс] // Сайт «Религиозные объединения мирян на украинско-белорусских землях в XVI-XVIII вв.». Режим доступа: <http://www.bractwo.narod.ru/Libraries/JES/JESKorpor.htm>
13. Щесюл А.Г. Несколько слов о францисканцах. М.: Издательство Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных, 1996. 47 с.

References.

1. Boitsova E.E. Islam v Krymskom khanstve. Sevastopol': NPTs «EKOSI-Gidrofizika», 2004. 160 s.
2. Karlova Iu.V. Istoriia dominikantsev v Krymu, chast' 1 [Elektronnyi resurs] // Sait «Katolicheskaiia Tserkov' v Ialte». Rezhim dostupa: <http://yaltakatolik.ru/orden-dominikantsev/istoriya-dominikantsev-v-krymu-chast-1/>
3. Karsavin L.K. Monashestvo v srednie veka. M.: Vysshaia shkola, 1992. 192 s.
4. Knysh A.D. Musul'manskii mistitsizm: kratkaia istoriia. SPb.: DILiA, 2004. 454 s.
5. Otchet Pokrovskogo, v Sudake, Tserkovno-prihodskogo Bratstva za vremia s 2 fevralia 1904 g. po 2 fevralia 1905 g. // Tavrisheskie eparkhial'nye vedomosti. 1905. № 3. S. 1.
6. Otchet Soveta Aleksandro-Nevskogo Bratstva, 1880–1881 g. // Tavrisheskie eparkhial'nye vedomosti. 1881. № 14. S. 249–256.
7. Rybakova S.I. Krymskie monastyri [Elektronnyi resurs] // Sait «Russkaia narodnaia liniia – stat'i o Rossii i tserkvi». Rezhim dostupa: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/09/13/krymskie_monastyri/
8. Ustav L'vovskoi bratskoi shkoly (1586 g.) [Elektronnyi resurs] // Sait «Knigi dlia vsekh». Rezhim dostupa: <http://lib4all.ru/base/B3284/B3284Part30-52.php>
9. Ustav ordena frantsiskantsev [Elektronnyi resurs] // Sait «Biblioteka Iakova Krotova». Rezhim dostupa: <http://www.krotov.info/acts/13/1/1223ustav.htm>
10. Ustav prihodskikh Bratstv v Tavrisheskoi eparkhii // Tavrisheskie eparkhial'nye vedomosti. 1896. № 17. S. 782–785.
11. Khairedinova Z.Z. Musul'manskoe dukhovenstvo Tavrisheskoi gubernii v sisteme gosudarstvennogo upravleniia Rossiiskoi imperii // Kul'tura narodov Prichernomor'ia. 2012. № 229. S. 121–124.
12. Shustova Iu.E. Problemy izucheniia sostava srednevekovykh korporatsii (na primere L'vovskogo Uspenskogo Stavropigiiskogo bratstva) [Elektronnyi resurs] // Sait «Religioznye ob"edineniia mirian na ukrainsko-

belorusskikh zemliakh v XVI-XVIII vv.» Rezhim dostupa:
<http://www.bractwo.narod.ru/Libraries/JES/JESKorpor.htm>
13. Shchesiul A.G. Neskol'ko slov o frantsiskantsakh. M.: Izdatel'stvo Frantsiskantsev – Brat'ev Men'shikh Konventual'nykh, 1996. 47 s.

Бычек А. А. Роль религиозных орденов в истории Крыма XVIII–XIX вв. / Бычек А. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2019. – № XXVIII (XIII). – С. 7–10.

Bychek A. A. *The role of religious orders in the history of the Crimea 18th–19th centuries* / Bychek A. A. // *The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History.* – 2019. – № XXVIII (XIII). – P. 7–10.

ОБ АВТОРЕ

БЫЧЕК Магистрант кафедры истории стран Ближнего Зарубежья, Исторический факультет
Александра Александровна МГУ имени М.В. Ломоносова
E-mail: sunny.bychek@mail.ru

BYCHEK Graduate Student, Department of History of neighboring countries, Faculty of History,
Aleksandra Aleksandrovna Lomonosov Moscow State University
E-mail: sunny.bychek@mail.ru